

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Эргашев Аминжон

Ташкентский Международный Университет Кимё

Направление финансов 4 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10397128>

Аннотация. Финансовая политика играет решающую роль в содействии экономическому развитию, и это справедливо для Республики Узбекистан. Правительство Узбекистана проводит различную финансовую политику для стимулирования экономического роста, привлечения иностранных инвестиций и повышения уровня жизни своих граждан. В данной статье исследуется значительная роль финансовой политики в экономическом развитии Узбекистана.

Ключевые слова: государственные финансы, денежно-кредитная политика, денежное обращение, Центральный банк, денежный рынок, кредитная сфера, банки, операционная цель.

ROLE OF FINANCIAL POLICY IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. Fiscal policy plays a critical role in promoting economic development, and this is true for the Republic of Uzbekistan. The government of Uzbekistan pursues various financial policies to stimulate economic growth, attract foreign investment and improve the living standards of its citizens. This article examines the significant role of financial policy in the economic development of Uzbekistan.

Key words: public finance, monetary policy, money circulation, Central Bank, money market, credit sector, banks, operational goal.

Введение: Финансовая политика разъясняет роли, полномочия и ответственность за основные действия и решения по управлению финансами. Если идея разработки финансовой политики кажется пугающей, это основное руководство по разработке политики может оказаться полезным.

Разработка и принятие письменной финансовой политики является ценной практикой для любой некоммерческой организации, независимо от того, насколько она мала или велика. Финансовая политика разъясняет роли, полномочия и ответственность за основные действия и решения по управлению финансами.

В отсутствие принятой политики сотрудники и члены правления, скорее всего, будут руководствоваться набором допущений, которые могут быть точными или продуктивными, а могут и не быть. Если идея разработки финансовой политики кажется пугающей, эти рекомендации по разработке политики и этот базовый пример могут оказаться полезными.

Несмотря на то, что время от времени могут возникать дефициты или периоды ограниченного притока наличности, следующие характеристики являются хорошими признаками того, что ваша организация будет финансово здорова в долгосрочной перспективе.

Вся система финансового управления базируется на финансовой политике государства. Именно поэтому финансовая политика является важнейшим элементом в системе финансового менеджмента. Финансовая политика это самостоятельная деятельность государства в сфере финансовых отношений. Эта деятельность направлена на обеспечение государства соответствующими финансовыми ресурсами для реализации той или иной программы экономического и социального развития.

Под социальным развитием понимается не только развитие образования, культуры, здравоохранения и других социальных потребностей, но и социальная структура общества. Вот почему не рекомендуется связывать финансовую политику только с экономической политикой.

Политика охватывает все направления деятельности государства. Речь идет об экономической или социальной, культурной или технической, бюджетной или кредитной, внутренней или внешней политике в зависимости от сфер общественных отношений, которые считаются объектами политического влияния.

Финансовая политика имеет самостоятельное значение, являясь одновременно важным инструментом реализации государственной политики в любой сфере общественной деятельности. Здесь принципиально не важно, экономика это, социальная сфера, военная реформа или международные отношения.

Политика, политическое влияние и политическое лидерство состоят из следующих трех элементов:

* определение и постановка главной цели и конкретизация задач на перспективу и ближайшие дни, которые необходимо решать для достижения поставленных целей, характерных для данного периода жизни общества;

* разработка методов, средств и конкретных форм взаимоотношений, с помощью которых поставленные цели достигаются в краткосрочной перспективе, а задачи на ближайшие дни и перспективу решаются в рациональном порядке;

* подбор и расстановка кадров, способных решать поставленные задачи, организация их выполнения.

Отсюда определение решения целей и задач, направленных на процессы формирования, распределения и перераспределения общественного богатства для удовлетворения отдельных потребностей воспроизводства и обеспечения непрерывного воспроизводственного процесса финансовыми ресурсами, называется финансовой политикой.

Финансовую политику можно дать и другое определение следующим образом: совокупность (совокупность) методов использования финансов, практических форм их организации и методологических принципов называется финансовой политикой.

В отдельных случаях финансовая политика трактуется как определенная деятельность органов государственной власти, связанная с использованием финансовых отношений для выполнения государством своих функций. Такое толкование несет в себе несколько опасностей.

Это обусловлено тем, что в соответствии с господствующими в обществе представлениями о роли государства в развитии народного хозяйства меняются, трансформируются и задачи и функции государства. Например, государственное вмешательство в экономику страны, выравнивание социально-экономических условий уровня жизни населения и ряд других вопросов, определяющих функции и задачи аналогичного государства, остаются дискуссионными.

При этом использование финансовой политики только как средства (инструмента) выполнения функций государства порождает противоречия между органами государственной власти, местного самоуправления и интересами других субъектов финансовой системы, то есть именно населения и хозяйствующих субъектов страны.

Например, хотя многие специалисты, в том числе представители органов государственной власти, научно и практически обосновывают тот факт, что действующий механизм налогообложения является неэффективным, а для некоторых сфер бизнеса его последствия могут привести к очень плохим результатам, финансовая политика остается неизменной в течение длительного времени, если проводимые налоговые реформы не изменят ее сущность, при этом финансовая политика государства становится, остается

финансовой политикой отдельной группы лиц, активно реализуемой соответствующими органами государственной власти.

Из вышесказанного вытекают следующие три логических вывода:

* во-первых, финансовая политика должна быть инструментом решения социально-экономических задач общества, а не инструментом достижения тех или иных целей органами власти, которые преследуют только собственные интересы;

• во-вторых, финансовая политика государства должна учитывать интересы всех субъектов финансовой системы, а не только органов государственной власти;

* в-третьих, необходимо различать государственную финансовую политику и финансовую политику органов государственной власти.

Таким образом, финансовую политику государства следует рассматривать как часть государственной социально-экономической политики по обеспечению сбалансированного (соразмерного) прироста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны. Зарубежный опыт показывает, что отрицание необходимости сбалансированного (соразмерного) роста финансовых ресурсов ведет к деградации самой финансовой системы страны, к эрозии и разрушению экономики.

Важнейшей особенностью, присущей финансовой политике, является то, что эта политика должна быть направлена на непрерывное воздействие на развитие производительных сил страны и экономический успех. Такая политика может дать наивысшие результаты по отношению к финансовому хозяйству, обеспечив благосостояние населения и увеличив источник государственных доходов.

Через направленность финансовой политики на это можно определить следующую ее первоочередную цель: создание финансовых условий для социально-экономического развития общества, повышения уровня и качества жизни населения является первоочередной целью финансовой политики.

Если речь идет о финансовой политике предприятий, то это относится к целенаправленной деятельности финансовых менеджеров предприятия по достижению целей ведения бизнеса. Целью финансовой политики предприятия может быть:

* достижение предприятием здорового образа жизни (функционирования) в условиях конкурентной борьбы;

* избежать крупных финансовых неудач и столкнуться с банкротством (casod) ;

* достижение лидерства (стать лидером) в борьбе с конкурентами;

* максимизация рыночной стоимости предприятия;

- * устойчивое наращивание темпов роста экономического потенциала предприятия;
- * увеличение объема производства и реализации;
- * максимизация прибыли;
- минимизация затрат;
- * обеспечение прибыльной деятельности
- и т. д.

Приоритет в тех или иных целях финансовой политики предприятия определяется, прежде всего, в соответствии с целями ведения бизнеса. Для достижения поставленных целей используется соответствующий финансовый механизм.

Финансовая политика позволяет связать в единое целое потенциальные возможности управления, непосредственно воплощенные в самих финансах (объектах управления), с конкретными методами работы, организацией органов финансовой системы (субъектов управления). Во всех странах мира финансовая политика осуществляется через финансовую систему, функционирование которой строится на следующих принципах:

- * осуществление финансового менеджмента с учетом особенностей, присущих звеньям финансовой системы;
- * совокупность функций всех финансовых учреждений;
- * централизованное общее управление при активном участии всех нижестоящих органов управления.

Основными методологическими принципами реализации (проведения, реализации) финансовой политики являются:

- * зависимость от конечной цели;
- * макроэкономическая сбалансированность (сбалансированность, соразмерность) всех отраслей хозяйства;
- * соответствие (соответствие) интересам всех членов общества;
- учет внутренних и внешних экономических условий на основе реальных (реальных) возможностей.

Реализация финансовой политики обеспечивается комплексом государственных мероприятий, направленных на мобилизацию (привлечение), распределение и перераспределение государством финансовых ресурсов для выполнения своих функций и программ (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных). Среди этих мероприятий важное место занимает правовая регламентация (регулирование) форм и норм финансовых отношений.

Финансовая политика сама по себе не может быть хорошей или плохой. Является ли он хорошим или плохим, определяется тем, насколько он соответствует интересам общества (или определенной его части) и насколько он влияет на достижение поставленных целей и решение конкретных задач.

Для оценки финансовой политики правительства и выдачи рекомендаций (рекомендаций) по ее изменению (коррекции) необходимо, прежде всего, иметь четкую программу развития общества с выделением (распределением) интересов всего общества и интересов отдельных групп населения, описание задач на перспективу и ближайшие годы с определением сроков и методов решения вопросов.

Только в таких условиях можно выработать конкретный механизм реализации финансовой политики и дать ей объективную (объективную) оценку.

Чем больше (в большей степени) финансовая политика учитывает потребности общественного развития, интересы целых слоев и отдельных групп общества, конкретные исторические условия и особенности жизни, тем выше ее эффективность.

В то же время успешность (успешность) финансовой политики зависит от качественного выработки механизма координации и реализации интересов различных слоев общества, а также от наличия объективных возможностей, имеющих в распоряжении государства, т. е. от реализации финансовой политики с учетом изменений в социальной структуре общества, а также в состоянии общественного сознания и психологии, в отдельных случаях, это напрямую связано с разработкой механизма комплексного использования воздействия противоположных факторов.

Финансовая политика должна быть прежде всего направлена (направлена) на формирование максимального объема финансовых ресурсов. Потому что именно финансовые ресурсы составляют материальную основу любых изменений. Соответственно, для определения и формирования финансовой политики необходима достоверная информация о финансовом положении государства.

В правовом демократическом государстве показатели финансовой статистики также должны быть актуальны для широкой публики. С другой стороны, финансовая отчетность должна быть постоянной, своевременной, доступной для всех и, самое главное, надежной.

Содержание финансовой политики определяется общим комплексом направлений развития финансовых отношений, которые она может охватывать. Они могут включать:

* разработка общей концепции финансовой политики (ее целей, принципов, задач, этапов реализации и наиболее эффективных методов) ;

- формирование финансового механизма в динамичном состоянии, соответствующего (адекватного) развитию рыночной экономики, стимулирующего экономический рост на макроуровне и на уровне субъектов рыночной экономики;

- * разработка и реализация системы мер по повышению эффективности управления централизованными и децентрализованными ресурсами и финансовыми потоками;

- организация рационального (оптимального) распределения финансовых ресурсов по всем уровням и отраслям социально-экономической системы в соответствии с их ролью в социальном воспроизводстве и перспективной реструктуризации экономики;

- * формирование текущего и перспективного финансового потенциала экономического роста.

Также содержание финансовой политики, ее основные направления зависят от уровня развития науки о роли государства в развитии общества и соответствующих теоретических концепций, определяющих степень участия государства в управлении экономикой, проявляющихся в использовании отдельных инструментов реализации финансовой политики, т. е. в конкретных формах организации финансовых отношений.

Исходя из этого, следует отметить, что основные направления финансовой теории по вопросу о роли государства в развитии общества в двадцатом столетии были сформулированы классическими буржуазными политэкономами А.Смит (1723-1780) и Д.Рикардо (1772-1823), а также английский экономист Дж.Идентифицировано Кейнсом (1883-1946) и их последователями.

Основоположниками классической политической экономии были А.Смит и Д.Сущность концепций Рикардо состоит в том, что государство должно поддерживать свободную конкуренцию (конкуренцию), не вмешиваясь в экономику, а основная роль в регулировании хозяйственной жизни общества должна отводиться (отводиться) рыночным механизмам.

С учетом этих принципов до конца 20-х годов двадцатого столетия финансовая политика была направлена на ограничение государственных расходов и налогов, обеспечение сбалансированного (сбалансированного) бюджета государства. В соответствии с этими целями организация финансовых отношений обеспечивала реализацию функций государства, главным образом, за счет бюджетного финансирования расходов на погашение военного, управленческого и государственного долга и его обслуживание. С другой стороны, доходы бюджета формировались в основном с помощью (за счет) косвенных налогов.

С конца 20-х годов XX века начинает преобладать кейнсианская теоретическая концепция, согласно которой обосновывалась необходимость усиления роли государства в развитии экономики путем вмешательства в циклическое развитие воспроизводственного процесса и его регулирования.

В качестве основного инструмента реализации такой финансовой политики выступали государственные расходы, направленные на создание новых рабочих мест, что позволяло решать сразу несколько экономических и социальных задач: повышался уровень занятости населения и, наоборот, снижалась безработица; росла предпринимательская деятельность; формировался дополнительный спрос; увеличивалась (увеличивалась) МД; увеличивалось финансирование социальных нужд. появились большие возможности и т.д.к.

Вмешательство государства в экономику привело к увеличению расходов государственного бюджета, и, соответственно, одновременно были приняты финансовые меры, направленные на обеспечение увеличения государственных доходов. Подходный налог стал основным источником увеличения государственных доходов.

Целью разработанной в современных условиях Концепции государственной финансовой политики является обеспечение уровня благосостояния членов общества на основе устойчивого развития экономики, повышения эффективности общественного производства целыми мерами. Социальная направленность финансовой стратегии проявляется не только в поиске возможностей увеличения финансовых ресурсов, направляемых на повышение благосостояния народа, но и в совершенно новом подходе к главной цели экономической политики, определяющей направления эффективного использования финансовых ресурсов, направляемых теперь на повышение уровня жизни населения и производства.

Социальная защита подразумевает, прежде всего, социальную защиту малообеспеченных граждан, а также работников бюджетных организаций. Социальная защита обеспечивается, прежде всего, средствами (с помощью) индексации доходов, т. е. за счет бюджетных средств, а иногда и путем увеличения компенсаций в соответствии с индексом потребления.

Основными методами финансового воздействия на экономическую и социальную сферу жизни общества являются налогообложение, умелое и рациональное использование финансовых ресурсов, финансирование, финансовый рынок и др. Финансовая политика

современного этапа развития общества разрабатывается на основе требований финансовой стратегии и с учетом сложившихся экономических условий.

Использование разнообразных форм хозяйствования создает условия для лучшего удовлетворения потребностей общества, экономии ресурсов, обновления ассортимента продукции и технической базы, развития конкуренции, проявления инициативы трудовыми коллективами в решении социальных проблем.

Прирост финансовых ресурсов, направленных на удовлетворение социальных и иных потребностей, достигается, прежде всего, за счет рентабельной деятельности. Однако с изменением политических, экономических и социальных условий государственные расходы постоянно растут. В связи с этим текущая финансовая политика предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение регулярного прироста финансовых ресурсов государства.

Необходимость увеличения объемов поступающих в бюджет платежей требует реализации финансовой политики, направленной на оживление деловой активности хозяйственных звеньев.

Большое значение имеет коренное изменение практики перераспределения финансовых ресурсов с целью активизации финансовой политики. «Горизонтальное» перераспределение финансовых ресурсов через финансовый рынок в противовес «вертикальному» методу, реализуемому через бюджетные средства, а также через вышестоящие организации, также находит все более широкое развитие. С другой стороны, передача средств подразумевает использование финансовых ресурсов на основе спроса и предложения.

В связи с развитием финансового рынка необходимо привлечение денежных доходов и сбережений населения, предприятий и организаций для развития народного хозяйства и удовлетворения общегосударственных потребностей. В связи с этим выпуск государственных облигаций и казначейских билетов также увеличивает объем государственных ресурсов.

Финансовая политика должна разрабатываться и реализовываться с учетом реальных финансовых возможностей. Расходы (издержки) могут расти только при увеличении финансовых ресурсов. Это означает, прежде всего, финансирование производства. Все мероприятия экономической и финансовой политики должны быть направлены, с одной стороны, на предоставление населению возможности увеличить свои доходы, а с другой-на создание оптимальных условий для развития предпринимательской деятельности.

В соответствии с кардинальным изменением финансовой политики необходимо перестроить и финансовый механизм. Целью перестройки финансового механизма является усиление его влияния на эффективность общественного производства на основе рыночных отношений, обеспечение повышения эффективности использования финансовых ресурсов. На основе реструктуризации финансового механизма требуется усиление хозяйственной инициативы и ответственности целыми мерами по улучшению конечных результатов работы предприятия, организаций.

В рыночной экономике отпадает необходимость использования отдельных финансовых методов для повышения заинтересованности предприятий в максимально возможном использовании факторов производства. Рыночная конкуренция заставляет предприятия постоянно заботиться об эффективности производства, углублении внутривозвратного финансового контроля за использованием финансовых ресурсов.

Одновременно с этим возрастает значение финансового управления рыночными отношениями со стороны государства. Финансовый менеджмент осуществляется через налогообложение предприятий, введение дополнительных налогов (например, налога на экспорт и импорт), налогообложение доходов работников, финансирование целевых программ. Хозяйственные договоры предъявляют повышенные требования к системе финансовых штрафов за нарушение параметров качества выпускаемой продукции, несоблюдение санитарных норм и правил требований по охране окружающей среды. За несвоевременное или неполное исполнение финансовых обязательств перед государственным бюджетом и внебюджетными фондами, сокрытие прибыли и других объектов налогообложения размер и размер штрафных (санкционных) взысканий усиливаются. Аудиторский финансовый контроль должен получить широкое развитие.

Вывод

Финансовая политика сыграла решающую роль в стимулировании экономического развития Республики Узбекистан. Внимание правительства к стимулированию экономического роста, привлечению иностранных инвестиций и повышению уровня жизни принесло положительные результаты. Однако необходимы постоянные усилия для дальнейшего укрепления финансового сектора, обеспечения устойчивого экономического роста и создания процветающего будущего для народа Узбекистана.

REFERENCES

1. Alikulov M. S. Priorities for improving investment activities of insurance organizations //ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (100). – 2021. – C. 423-427.
2. Alimxanova N.A. Tovar- moddiy zaxiralar hisobini yuritish qoidalarini hisob siyosatida aks ettirish.Xorazm Ma`mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy- jurnal.-№4/2 (100), 2023 y. – 206 b
3. Oromov Jakhongir.Digital Economy of the Age.Field.American journal of economics and business management.ISSN: 2576-5973 Vol. 6, №. 2, 2023.
4. Alikulov M. THE WAYS TO OPTIMIZE THE INVESTMENT PORTFOLIO IN INSURANCE COMPANIES //International Finance and Accounting. – 2021. – T. 2021. – №. 1. – C. 6.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH